

Checkliste: Mindestkriterien zur Nachnutzung von Forschungsdaten

Version: V1.0
Autoren*innen: Anna Daudrich, Nicolai Hauf, Elena Šimukovič, Simon van Rekum
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Finanzen & Services, Hochschulbibliothek
Datum: 29.05.2024
DOI: 10.5281/zenodo.11385459
Lizenz: [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Vorbemerkungen

1.1 Zweck der Checkliste

Diese Checkliste dient als Orientierungshilfe beim Einstieg in ein Vorhaben, bei dem bereits vorhandene Forschungsdaten – wie beispielsweise Umfrageergebnisse, Statistiken, Messwerte, Bild- oder Videodaten aus anderen Studien – nachgenutzt werden sollen. Dies kann beispielsweise bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder einer studentischen Aufgabe der Fall sein. Die Checkliste richtet sich sowohl an Betreuende als auch an Personen, die Daten direkt nachnutzen. Sie umfasst allgemeine Schritte, die zu erfüllenden Mindestkriterien sowie weitere Hinweise.

1.2 Ausgangsszenarien bei der Datennachnutzung

Zur Nachnutzung bestehender Forschungsdaten gibt es grundsätzlich zwei Szenarien:

- *Szenario A – Von der Forschungsfrage zu den Daten:* Zu Beginn wird eine Forschungsfrage formuliert, zumindest in groben Zügen. Anschliessend wird geklärt, welche Daten benötigt werden, um diese Frage zu beantworten.
- *Szenario B – Von Daten zur Forschungsfrage:* Ausgehend von konkret vorhandenen Datensätzen wird geklärt, welche Forschungsfrage sich auf Grundlage dieser Daten beantworten lassen kann.

In der Praxis sind beide Szenarien oft nicht klar voneinander zu trennen. Häufig werden Elemente aus beiden Ansätzen kombiniert, indem beispielsweise zunächst eine Forschungsfrage festgelegt und anschliessend anhand der gefundenen Daten angepasst oder sogar neu formuliert wird.

1.3 Mögliche Datenquellen und Suchstrategien

Für eine Wiederverwendung sind sowohl publizierte als auch nicht publizierte Daten geeignet. Für die Suche nach **online publizierten Daten** gibt es verschiedene Möglichkeiten. Folgende Übersicht über potenzielle Suchstrategien dient hierzu als Orientierung:

- *Repositorien durchsuchen:* Grundsätzlich gibt es drei Arten von Repositorien zu unterscheiden: generische (z.B. [Zenodo](https://zenodo.org/), [Dryad](https://www.dryad.org/)), fachspezifische (z.B. [Ag Data Commons](https://www.agdatacommons.org/), [DaSCH](https://www.dasch.ch/)) und institutionelle (z.B. [ETH Research Collection](https://www.ethz.ch/research-collection), [BORIS portal](https://www.borisportal.org/)). Repositorien enthalten in der Regel Daten, die im akademischen Kontext erhoben wurden. Über das Verzeichnis [re3data](https://www.re3data.org/) können relevante Repositorien gefunden werden.
- *Spezielle Suchmaschinen verwenden:* Plattformen wie [Google Dataset Search](https://www.google.com/datasetsearch/) oder [BASE](https://www.base-search.net/) verfügen über keinen eigenen Datenbestand. Sie verweisen auf die Angebote verschiedener Repositorien. Dadurch wird eine parallele Suche in mehreren Repositorien möglich.

- *Literaturrecherche:* In vielen wissenschaftlichen Publikationen findet man Verlinkungen oder Hinweise zu den Datensätzen, die der jeweiligen Publikation zugrunde liegen.
- *Behörden und Organisationen konsultieren:* Relevante Behörden und Organisationen, die statistische Daten erheben (z.B. [das Bundesamt für Statistik](#), [das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen](#) oder [Reporters Without Borders](#)), können ebenfalls hilfreiche Quellen sein.
- *Community-betriebene Plattformen nutzen:* Auf Plattformen wie [Kaggle](#) oder [GitHub](#) stellen Data Scientists und IT-Entwickler:innen Daten und Code zur Verfügung.

Nicht publizierte Daten können beispielsweise aus den folgenden Quellen stammen:

- Eigene (abgeschlossene) Forschungsprojekte
- (Forschungs-)Kollaborationen (z.B. Daten, die von Projektpartner:innen wie einem Spital oder einem Industriepartner bereitgestellt werden)
- (Forschungs-)Kontakte (z.B. Forschungskolleg:innen am Institut oder an der Hochschule)

2. Checkliste

Ein Vorhaben zur Nachnutzung existierender Forschungsdaten beginnt grundsätzlich mit zwei Schritten: der Datenrecherche und der Qualitätsprüfung (vgl. Abschnitte 2.1 und 2.2). In einem ersten Schritt erfolgt die Suche nach den benötigten Daten (vgl. Abschnitt 1.3). Nach einer erfolgreich durchgeführten Datenrecherche wird im zweiten Schritt überprüft, ob der gefundene Datensatz grundsätzlich für die Wiederverwendung geeignet ist. Hierbei geht es lediglich um die erste Einschätzung. Ob die Daten tatsächlich für die Analyse im Rahmen des geplanten Vorhabens geeignet sind, kann nur im Verlauf des Vorhabens sicher festgestellt werden. Diese zwei Schritte – die Datenrecherche und die Qualitätsprüfung – sind in der folgenden Checkliste aufgeführt. Dort sind die zu erfüllenden Mindestkriterien sowie weitere Hinweise festgehalten.

2.1 Datenrecherche

Benötigte Daten sind vorhanden	<input type="checkbox"/>
<p>Die Nachnutzung der vorhandenen Datensätze ist sinnvoller und zweckmässiger als die Erhebung eigener Daten im Rahmen des geplanten Vorhabens.</p> <p><i>Hinweise:</i> Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Testbedingungen nicht reproduzierbar sind, die Datenerhebung erhebliche Zeitressourcen erfordert oder das Ziel darin besteht, den Studierenden Kenntnisse über die Datennachnutzung zu vermitteln.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Die Beantwortung der Forschungsfrage auf der Grundlage der vorhandenen Daten leistet einen originären wissenschaftlichen Beitrag.</p> <p><i>Hinweise:</i> Bei studentischen oder anderen Arbeiten, die keinen Anspruch haben, einen innovativen Forschungsbeitrag zu leisten (z.B. bei Replikationsstudien), ist die Erfüllung dieses Kriteriums optional.</p>	<input type="checkbox"/> optional

2.2 Qualitätsprüfung

Inhaltliche Aspekte: Die vorhandenen Informationen sind in Hinblick auf die Interpretierbarkeit der Daten ausreichend und glaubwürdig.

Die vorhandene Dokumentation ist ausreichend, um die Daten verstehen und interpretieren zu können.

Hinweise: Die Daten sind in der Regel nicht selbsterklärend. Um sie zu verstehen, sind zusätzliche Informationen erforderlich, wie z.B. Angaben zu Methoden und Instrumente der Datenerhebung oder Hinweise zu den Variablen. Diese Informationen können in Metadaten oder separaten Dateien (z.B. README oder Codebuch) dokumentiert werden. Bei einer fehlenden oder unzureichenden Dokumentation empfiehlt es sich, Kontakt zu den Datenautor:innen aufzunehmen, um Rückfragen zu den Daten zu stellen.

Die Daten wurden nur in der Masse verarbeitet und aggregiert, dass sie weiterhin gemäss den Bedürfnissen des geplanten Vorhabens interpretierbar bleiben.

Hinweise: Um die entsprechende Forschungsfrage zu beantworten, ist oft ein Zugriff auf die Rohdaten erforderlich. Die Informationen in den verarbeiteten Datensätzen (z.B. aufgrund der Anonymisierung der Rohdaten) sind häufig nicht ausreichend. In solchen Fällen empfiehlt es sich, Kontakt zu den Datenautor:innen aufzunehmen und nach einem Zugang zu den Rohdaten oder weniger aggregierten Daten zu fragen.

Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Daten sind sichergestellt.

Hinweise: Bei der Nachnutzung von Daten ist es unerlässlich sicherzustellen, dass sie glaubwürdig und zuverlässig sind. Dies ist notwendig, um die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse, die auf ihnen basieren, zu gewährleisten. Die Glaubwürdigkeit der Daten kann nicht immer auf den ersten Blick festgestellt werden. Es gibt aber einige Indizien, die Zweifel an der Zuverlässigkeit der Daten aufkommen lassen. Beispiel hierfür sind eine fragwürdige Reputation der Datenquelle, Verdacht auf unzulässige Datenmanipulation (z.B. aufgrund beinahe perfekter oder ungewöhnlicher Datenmuster, unbegründeter Änderungen in den Testbedingungen, extrem hoher oder niedriger Werte), fehlende Transparenz oder Dokumentation der Datenerhebung.

Technische Aspekte: Technische Nutzbarkeit der Daten ist gewährleistet.

Die Software zum Öffnen und Bearbeiten der Daten steht zur Verfügung oder kann lizenziert werden.

Hinweise: Für die Nutzung einiger Software-Programme ist der Erwerb einer Lizenz erforderlich. Häufig erwerben Hochschulen Lizenzen für proprietäre Software, sodass ihre Angehörigen diese Programme kostenlos nutzen können. Jedoch gibt es für solche proprietäre Software häufig Open-Source-Alternativen, die kostenlos zur Verfügung stehen, wie beispielsweise PSPP anstelle von SPSS und GIMP anstelle von Adobe Photoshop.

Es sind Kenntnisse vorhanden, um diese Software zu bedienen.

Hinweise: Häufig fehlen beispielsweise Studierenden spezielle Softwarekenntnisse. Daher müssen die betreuenden Personen oft eine Vorarbeit leisten, indem sie den Datensatz für eine weitere Analyse selbst vorbereiten. Dies ist häufig mit hohem zeitlichem Aufwand verbunden.

Für das geplante Vorhaben ist die erforderliche Infrastruktur zur Datenspeicherung und -verarbeitung vorhanden.

Hinweise: In einigen Fällen kann die Datenmenge sehr gross sein, sodass eine hohe Rechenleistung erforderlich ist. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die entsprechenden Servicestellen eigener Institution (z. B. ICT) oder die Fachcommunity zu kontaktieren und um Unterstützung zu bitten.

Rechtliche Aspekte: Nachnutzung ist gestattet.

Es ist explizit festgehalten, unter welchen Bedingungen die Daten nachgenutzt werden dürfen.

Hinweise: Bei publizierten Daten sind die Nutzungsbedingungen beispielsweise in den Lizenzbestimmungen, dem Impressum oder den 'Terms & Conditions' auf den Webseiten der Datenanbieter zu finden. Bei nicht veröffentlichten Daten sind die Nachnutzungsbedingungen häufig in verschiedenen Vereinbarungen (z.B. Informed Consent oder Verträgen mit dem Industriepartner) festgehalten. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, den Rechtsdienst der eigenen Institution oder die Datenautor:innen zu kontaktieren.